

«МУҢЛЫҚ-ЗАРЛЫҚ» ДӘСТАНЫНДАҒЫ АРХЕТИПТЕР ХӘМ ЭПИКАЛЫҚ ХАҚЫЙҚАТЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ

Базарбаева Гаўхар

Қарақалпақ мәмлекетлик университети еркин излениўшиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18584981>

«Эпикалық хақыйқатлық» түсиниги хәзирги заман гуманитар илиминде дәстанда дөретилетуғын көркем дүньяның айрықша түрин тәрийиплеў ушын жемисли қолланылмақта. Бул тарийхий фактлердиң хақыйқатлығы емес, соның менен бирге, таза фантазия да емес. Ол тарийхий яд, мифологиялық көзқараслар, жәмийеттиң этикалық хәм космологиялық моделлери бирден-бир, логикалық жақтан жуўмақланған бир пүтинликке бирлестирилген синкретик реаллық болып табылады. Қарақалпақ халқының «Муңлық-Зарлық» дәстаны усы эпикалық хақыйқатлықтың нызамлықларын, мифологиялық қатламлар хәм этникалық дүньяқарас элементлерин бойына сиңирген ең әйемги хәм классикалық үлгилердиң бири есапланады.

Глобалласыў дәуиринде миллий өзликти сақлап қалыўда халықтың тарийхий яды болған эпосларды заманаўий мифопоэтикалық хәм архетиплик усыллар менен үйрениў зәрүр. «Муңлық-Зарлық» дәстанындағы архаикалық қатламларды изертлеў түркий халықлардың дүньяқарас эволюциясын аңлаўға имкан береді.

Дәстан персонажларын К.Г. Юнгтиң архетиплер теориясы арқалы тереңирек қарап шығыў мүмкин. Зарлық тек ғана жеке қахарман емес, ал түркий дәстанларға ортақ «Жетим-батыр» ямаса «Тәғдирли бала» архетипиниң көриниси. Оның ата-анасынан айырылыўы, тәбиятта жетим өсиўи, тәбийий ресурслардан күш алыўы – бул оның жәмәәтлик сананың терең қатламлары менен тиккелей байланысын көрсетеді.

Зарлықтың қасында қарындасы Муңлықтың болыўы образының аңшы, мерген образынан да ески екенлигин аңлатады. Е.М. Мелетинский атап өткендей, аға-қарындаслық мотиви матриархал түсиник пенен сәйкес келетуғынлығы себепли жүдә әйемги қатламға тийисли. Олар – қахарман балалар архетипиниң классикалық үлгиси. Олардың тасланды халда қалыўы, тәбият қойнында өсиўи, хайўанлар менен байланысы архаикалық мифлердеги мәдений қахарман түсинигине байланыссы.

Дәстанда матриархат дәуирине ишара етиўши белгилердиң бири – балаларды кийиктиң асыраўы. Кийик балаларды өз ылақларындай көрип, күнине үш мезгил емизип жүреді. В.М. Жирмунскийдиң айтыўынша, хайўанды емип өскен бала хаққындағы гүрриңлер адамның хайўаннан туўылғанлығы хаққындағы тотемлик аңыздың жумсарған түри болып табылады. Қарақалпақ, қырғыз хәм алтай халықларында кийик (буғы) муқаддес тотем есапланған. Дәстанда кийиктиң Зарлықтың пири сыпатында көриниўи бул мотивтиң тереңлигин тастыйықлайды.

Дәстандағы Мәстан (ямаса Жалмаўыз) кемпир образы – «Қорқынышлы ана» (Terrible Mother) архетипиниң айқын үлгиси. Юнгтың шәкирти Э. Нойманн бул архетипти аналық дәуир басланыўдың қаттылық, жутыўшы, өмир бериў менен бирге өлим келтиретуғын тәрәпи сыпатында тәрийиплейди. Оның 350 жаста болыўы, физикалық сықылсызлығы – матриархат дәуириндеги құдиретли руў басшысының патриархат дәуириндеги «жыйынды» образы. Патриархал эпоста бул құдиретли, бирақ

қәўипли архаикалық күш жаңа жәмийетлик тәртип ушын қәўип сыпатында жеңилиўи керек болған күш ретинде усынылады.

Жуўмақ. «Муңлық-Зарлық» дәстанының эпикалық ҳақыйқатлығы – бул арнаўлы семиотикалық система. Онда қаҳарманлар жеке инсанлар емес, ал жәмәәтлик сананың архетиплерин тасыўшылар болып табылады. Эпикалық ҳақыйқатлық тарийхтан асып түседи – ол тарийхый ўақыяларды мифлик категориялар арқалы сүзип өткереди ҳәм оларды мәңги үлгиге айландырады.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. — Л.: Наука, 1974.
2. Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса. — М.: Вост. лит., 2004.
3. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 14-26 томлар. — Нөкис: Илим, 2010.
4. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. — Л.: ЛГУ, 1986.
5. Юнг К.Г. Архетип и символ. — М.: Ренессанс, 1991.
6. Нойманн Э. Великая Мать. — М.: Добросвет, 2012.
7. Хошаниязов Ж. Мифлер ҳәм дәстанлар: генезиси, спецификасы. — Ташкент, 2023.